

Schnall die Felle an und wandere!

Das ganze Volk fährt Ski. Man weiß es. Und wer es nicht wissen sollte, sehe sich an einem schönen Wintersonntag irgendwo dort um, wo Bergbahnen, Ski- und Sessellifte die Skibegeisterten auf Hügel und Berge hinaufbefördern. Die Transportmittel schlucken den Andrang nicht mehr. Lange Wartezeiten an Bahnen und Liften nimmt der Skifahrer ohne Murren auf sich. Ich sage: der Skifahrer! Denn, wäre er auch ein Skiläufer, er würde es in der Warteschlange nicht aushalten. Er würde die Steigfelle an seine Latten schnallen und den Leuten davonlaufen, hinauf zu stillen Gipfeln, weg von der Bergbahn. Weg in die Stille.

Skifahren und Skilaufen gehörten einst eng zusammen. In den nicht sehr gebirgigen Landschaften des Nordens, wo der Skilauf sich entwickelte, waren die Ski vor allem ein Fortbewegungsmittel im tiefen Schnee. Man lief hinauf und

ebenhin, und wenn es hinunterging, glitt oder fuhr man eben. Laufen und Gleiten gehörten zusammen.

In den Alpen, wo die Höhenunterschiede viel größer sind, entwickelte sich der Skisport immer mehr zum reinen Abfahrtsport. Das Laufen und Aufsteigen galt bald als Anstrengung, die man vermeiden wollte. Beförderungsmittel entstanden und entstehen weiter – man kann kein Ende sehen. Wo Lifte und Bahnen entstanden, gab es Pisten. Bahn und Piste: für den Skifahrer gehört beides zusammen. Die Piste ermöglicht schnelles Fahren, die Piste ermöglicht Rekorde. Die Piste ist aber auch leicht zu befahren. Also: Piste für Rennfahrer und Piste für Anfänger – Piste für alle Leute, die Angst haben, allein zu sein.

Wer aber die Natur mehr liebt als Massenansammlungen, wer den Aufstieg durch unberührte Hänge und Mulden

nicht als Anstrengung verabscheut, wer notfalls mit Karte und Kompaß umgehen kann und auch im tiefen Schnee seinen Bogen hinbringt, dem gehört der ganze Zauber des Bergwinters, die Stille, das Glück der sonnigen, weiten Märchenwelt, die berausende Schönheit einer Abfahrt im tiefen, leichten Pulverschnee oder im spritzigen Sulzschnee.

Allerdings: zu den Schönheiten des Skiwanderns und Bergsteigens gesellen sich die Gefahren: Lawinen, Schneebretter, Wächten, Nebel, Sturm. Im Erkennen der Gefahren und in der richtigen Einschätzung von Situationen zeigt sich der Meister. Wer selbst nicht über eine gehörige alpine Erfahrung verfügt, sollte Skitouren nur in Begleitung erfahrener Führer unternehmen.

Doch das Wesentliche: Man muß einmal damit beginnen, um die Herrlichkeiten des Bergwinters kennenzulernen. Also: Schnall die Felle an und wandere!

Das Erlebnis des Skiwanderns beginnt nicht selten fünf Minuten von einer Tramendstation entfernt. Im leichten bewaldeten Hügelnd kann das Naturerlebnis – nahe der Stadt – ganz besonders groß sein. Doch wer höher hinauf strebt, wer sich in unverspurte Hänge, auf winters gemiedene Gipfel wagt, der muß die alpinen Gefahren kennen. Ihm dräuen Lawinen, Windharst, Bruchharst, verblasener Schnee, Naßschnee, beinhardt gefrorener Harst – er muß all das zu meistern wissen. Ausdauer muß er haben, eine rechte Skitechnik und eine einwandfreie

Ausrüstung – vom Reparaturwerkzeug und -material im Rucksack ganz zu schweigen. Und orientieren muß er sich können: Das Wetter im Gebirge schlägt oft überraschend um. Im Nebel oder Sturm kann der Weg ins Tal oft nur mit Karte, Kompaß und Höhenmesser gefunden werden (Bild oben links: Die Stöcke stecken verkehrt im Schnee, damit der Sturmwind sie nicht wegrißt.) Doch wer auch geistig gerüstet ist, der findet den Weg selbst im Sturm (Bild oben rechts: Sturmabfahrt am Hochschwab.)

Aufnahmen Herbert Maeder

Dem Skiwanderer wird bei gutem Wetter und unverspurtem Schnee das Glücksgefühl des Pioniers zuteil (oben). Er zieht seine Spur hinan, nutzt die Geländeformen, vermeidet lawinengefährdete Hänge und gelangt so auf Höhen, denen Pistenrummel fremd ist. Unteres Bild: Aufstieg zum Selun (2204 m) im Obertoggenburg. Windverfrachtungen haben mächtige Wächten geschaffen, eines Hochgebirgsgipfels würdig. Was hier in der Sonne so prächtig modelliert ist, kann bei Nebel oder Schneetreiben zur gefährlichen Falle werden.

Ein Wort zur Ausrüstung

Das Pistenfahren dominiert unsern Skisport dermaßen, daß auch die Industrie ihre Skisportprodukte fast ausschließlich für Pistengebrauch konstruiert. Die Schuhe sind zu unbeweglichen Schraubstöcken geworden, in denen schon ein kleiner Spaziergang Pein verursacht. Die Bindungen versprechen zwar Sicherheit bei Stürzen, eignen sich aber kaum für Touren. Die Ski, wenn es richtige Pistenlatten sind, sind unnötig hart und schwer

für den Tiefschnee. Mancher, der vielleicht gerne einmal abseits der Piste gehen würde, kauft gedankenlos die meist angepriesene Rennausrüstung und ist dann sehr enttäuscht, wenn schon ein kleiner Abstecher von der Piste zum Krampf und zur Pein wird.

Ein Glück, daß auch für den Tourenfahrer eine erstklassige Ausrüstung doch noch erhältlich ist. Schweizer Schuhfabrikanten haben erstklassige Schuhe mit und ohne Doppelschaft gebaut, de-

ren Sohle biegsam ist und die trotzdem für die Abfahrt den notwendigen Halt geben. Die klassischen Diagonalschuhbindungen mit Strammer vorn und breiten Backen ermöglichen bei richtiger Einstellung ein gutes Abrollen des Fußes. Gute Tourenski gibt es in allen Preislagen. Sie sollen nicht zu hart, noch zu schwer oder zu lang sein. Der Metall- und Kunststoffski beweist auch hier, besonders bei schlechten Schneeverhältnissen, seine Überlegenheit.

Herbert Maeder

